

Data Literacy für die Klassische Philologie

d^{AI}dalos – eine interaktive Infrastruktur als Lernangebot

Zusammenfassung. Das Poster informiert über das DFG-geförderte explorative Entwicklungsvorhaben Daidalos, das es Forschenden der Klassischen Philologie und verwandter Disziplinen ermöglichen soll, verschiedene Methoden des Natural Language Processing (NLP) an selbst zusammengestellten Forschungskorpora anzuwenden. Dabei ist Daidalos als interaktive Forschungsinfrastruktur konzipiert, die zugleich den Ausbau wesentlicher Teilfähigkeiten von Data Literacy, z. B. die Zusammenstellung und Analyse von Korpora oder den Umgang mit Annotationen, TEI-XML und graphischen Auswertungen, unterstützt. Hierzu sind vor allem forschungsorientierte, didaktische Lernbausteine und deren Implementierung in die Infrastruktur angedacht, um ein fach- und forschungsbezogenes Lernen zu ermöglichen.

Schlagwörter: Data Literacy, NLP, JupyterLab, KI-Didaktik.

1.1 Data Literacy in der Klassischen Philologie

Die Klassische Philologie hinkt im deutschsprachigen Raum den methodischen Entwicklungen der Digital Humanities (DH) hinterher. Anders ist es international, wenn u. a. literaturwissenschaftliche (z. B. Autorschaft, Ochab & Essler 2019) oder philologische Fragen (z. B. Textrekonstruktionen, Assael et al. 2022) mit DH-Methoden angegangen werden. Problematisch für Erwerb und Ausbau von Data Literacy in der Fachcommunity ist, dass es einerseits kaum Tools und Lernmaterialien gibt, die didaktisch aufbereitet und forschungsorientiert an die DH-Methoden heranzuführen. Andererseits fehlen domänenspezifische Grundlagendaten für die Anwendung moderner NLP-Modelle, die nur eingeschränkt auf die sog. Low-Resource-Sprachen Latein und Altgriechisch übertragen werden können (McGillivray 2013). Daher ist zusammen mit der Fachcommunity der fachspezifische Ausbau von Data Literacy durch eine interdisziplinäre Lern- und Forschungsinfrastruktur zu adressieren. Existierende Infrastrukturen wie Weblicht sind nicht für die Klassische Philologie geeignet, weil sie keine Anbindung an die dort üblichen Textkorpora, Zitationsstandards und Analysekatoren bieten.

1.2 Das Daidalos-Projekt

Das noch im Aufbau befindliche interdisziplinäre DFG-Projekt Daidalos¹ entwickelt eine Software, die Forschenden der Klassischen Philologie und angrenzender Disziplinen Folgendes ermöglichen soll:

- a. Annotation, Analyse und Adaption altsprachlicher Textkorpora,
- b. Visualisieren, Speichern, Teilen und Exportieren der Analyseergebnisse sowie
- c. Reflexion über Ergebnisse und Methodik, Verfeinerung und Neuausrichtung der Forschungsfragen.

1.2.1 Aufbau der Infrastruktur

Der interaktive, explorative Zugang zu antiken Texten soll Methodenreflexion fördern und User qualifizieren. Entsprechend bietet die Software folgende Inhalte:

- a. Demo-Workflows mit konfigurierbaren Elementen, z. B. Korpusauswahl, wobei die Konfiguration mittels kuratierter, authentischer Beispiele detailliert erklärt und reflektiert wird;
- b. eine domänenspezifische Oberfläche, die Forschende bei der Auswahl der Komponenten unterstützt, d. h. mit Interaktionen zu Vorwissen, Forschungsinteresse und Methodenwahl (jeweils speicherbar als personalisierte Einstellungen);
- c. freie Konfiguration von Text- und Methodenwahl durch eigenen Quellcode (für erfahrene Forschende).

Langfristig ist die Infrastruktur in einem universitären Rechenzentrum verankert. Ein Geschäftsmodell wird ggf. nach einer Projektverlängerung zu entwickeln sein.

1.2.2 KI-Didaktik für eine fachspezifische Data Literacy

Orientiert am Kompetenzrahmen „Future Skills“ (Schüller 2019) wollen wir die Forschenden (i.d.R. mit Hochschulstudium, aber ohne technisches Vorwissen) vom Interpretieren der Ergebnisse und Daten (Dekodieren) zum aktiven Umgang mit ihren eigenen Forschungsdaten (Rekodieren) führen. Außerdem steht auch die KI-basierte Funktionsweise ausgewählter NLP-Tools (z.B. neuronale Parser) im Vordergrund. Methodisch folgen wir dem forschenden Lernen (Huber & Reinmann 2019) und Micro-Learning

¹ <https://hu.berlin/daidalos>

(Taylor & Hung 2022) mit Micro-Credentials (Thi Ngoc Ha et al. 2022). So wollen wir authentische Beispiele und Erläuterungen bieten sowie die Lernschritte individuell zuschneiden. Die Aufbereitung der forschungsnahen Beispiele erfolgt u. a. über Kurztutorials, Code-Snippets in JupyterLab und kleinschrittigen, kompetenzorientiert gestuften² Übungen mit automatischem Feedback (H5P³). Die Nutzung der Ressourcen wird begleitet durch Workshops und individuelle Use-Case-Partnerschaften.

Bibliografie

- Assael, Yannis, Thea Sommerschild, Brendan Shillingford et al., „Restoring and attributing ancient texts using deep neural networks,“ *Nature* 603, 280–283 (2022).
- Huber, Ludwig, Gabi Reinmann, *Vom forschungsnahen zum forschenden Lernen an Hochschulen – Wege der Bildung durch Wissenschaft*, Wiesbaden: Springer, 2019.
- Kleinknecht, Marc, Thorsten Bohl, Uwe Maier, Kerstin Metz (Hrsg.), *Lern- und Leistungsaufgaben im Unterricht*, Bad Heilbrunn: Julius Klinkhardt, 2013.
- McGillivray, Barbara, *Methods in Latin Computational Linguistics*, Leiden | Boston: Brill, 2013.
- Ochab, Jeremi K., Holger Essler, „Stylometry of literary papyri,“ *Proceedings of the 3rd International Conference on Digital Access to Textual Cultural Heritage*, 139–142 (2019).
- Schüller, Katharina, „Ein Framework für Data Literacy,“ *AStA Wirtschafts- und Sozialstatistisches Archiv* 13, 297-317 (2019).
- Taylor, Ai-dung, Woei Hung, „The Effects of Microlearning: A Scoping Review,“ *Education Tech Research Dev* 70, 363–395 (2022).
- Thi Ngoc Ha, Nguyen, Michael Spittle, Anthony Watt & Nina Van Dyke, „A systematic literature review of micro-credentials in higher education: a non-zero-sum game,“ *Higher Education Research & Development*, 1-22 (2022).

² Hier folgen wir Kleinknecht et al. (2013). Die Autoren schlagen zur Analyse des kognitiven Aktivierungspotentials von Aufgaben aus allgemeindidaktischer Sicht folgende Stufung kognitiver Beanspruchung vor: 1. Fakten und Reproduktion, 2. Prozeduren und naher Transfer, 3. Konzepte und weiter Transfer, 4. Metakognition und Problemlösen.

³ <https://h5p.org/>